

HAYOT SIFATINING PSIXOLOGIK TAHLILI**N.G.Pulatova****Renessans ta'lim universiteti pedagogik ta'lim va psixologiya
kafedrasi o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553757>**

Hayot sifati konsepsiyasining nazariy asoslari jamiyatshunos klassiklar E. Dyurkgeym, M. Veber, A. Smit tomonidan yaratilgan. "Hayot sifati" atamasining o'zi iqtisodiyot fanida, aniqrog'i, J. Gelbreytning "Mo'l-ko'lchilik jamiyati" kitobida paydo bo'lgan. Hayot sifatini tadqiq qilishning ikki yo'nalishi mavjud: obektivistik va subektivistik. Ob'yektivlik daromad darajasi, ma'lumot, jinoyatchilik va hokazolar kabi ko'rsatkichlarning mavjudligini nazarda tutadi. Subektivistik yo'nalishda esa "hayot sifati" deganda individning o'z farovonligini baholashi, o'zini baxtli his qilishi, o'z ehtiyojlarini qondirishi tushuniladi (A. Kempbell, F. Konvers, U. Rojers, K.F. Shlusser, G.A. Fisher, R. Inglexart, F. Endryus).

Xorij ilm-fanida "hayot sifati" tushunchasining aniq mazmuni va tuzilishini ochib berishga harakat qilindi. Aholining turmush tarzi o'rganildi (L.L.Gordon, E.V.Klopovlarning "Ishdan keyingi inson" va "Taganrog" loyihalari). Shaharlarni ijtimoiy rivojlantirishning hududiy rejasi ishlab chiqildi. 1990 yillarning boshlarida V.Petrenko va O. Mitina rahbarligida turli davlat rahbarlari - Lenin, Stalin, Malenkov, Xrushchev, Brejnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev va Yelsin davrida hayot sifatini baholash bo'yicha tadqiqot o'tkazildi.

Bugungi kunda "hayot sifati" tushunchasi insonlar hayot faoliyatining barcha sohalarini qamrab oladi. U jamiyat, guruh va shaxsning sifat hamda miqdor baholarini aks ettiradi. Lekin baribir bu kategoriyaning mazmuni va tuzilishi hanuzgacha noaniq. [1] Hayot sifati - yaratuvchanlik faoliyatini, inson va jamiyat ehtiyojlari tuzilmasi hamda rivojlanish sharoitlarini, odamlarning hayotdan, ijtimoiy munosabatlar va atrof-muhitdan qoniqishini tavsiflovchi hayotiy qadriyatlar tizimi.

Hayot sifatining asosiy mezonini ma'lum ehtiyojlarni amalga oshirishdan qoniqishning o'zini o'zi baholashidir. Hayotdan mamnunlik. Psixologiya nuqtai nazaridan, hayotdan qoniqish ... "kognitiv va hissiy-irodaviy jarayonlarning integratsiyasiga asoslangan, sub'yektiv hissiy-baholovchi munosabat bilan tavsiflangan... va ichki va tashqi ob'yektlarni harakatga, izlanishga, boshqarishga yordam beradigan undovchi kuchga ega bo'lgan murakkab, dinamik ijtimoiy-psixologik tuzilma" hisoblanadi.

Hayotdan qoniqishni sub'yektiv baholash shaxsning ijtimoiy xulq-atvori bilan belgilanadi. Bu birinchi navbatda boshqa odamlarga bo'lgan munosabatda namoyon bo'ladi. Bunda shaxs munosabatlari tizimida alohida o'rin tutadigan va baholashning yuqori sub'yektivligi bilan tavsiflanadigan "boshqaning yutuqlari (muvaffaqiyatlari) va muvaffaqiyatsizliklariga munosabat" kabi munosabat turiga murojaat qilish katta ahamiyat kasb etadi. O'zarolik va ishonch hayotning eng yuqori sifatini ta'minlaydi. Hayotdan qoniqishga motivatsion yo'nalish ta'sir ko'rsatadi. Turli xil motivatsiya turli xil hayot sifatiga olib keladi.

Psixologik nuqtai nazardan "hayot sifati" tushunchasining sub'yektiv tarkibiy qismi eng muhimdir, chunki u sub'yektiv hayot sifatini shaxsiy tuzilmalar: qadriyatli yo'nalishlar, ehtiyojlar, his-tuyg'ular, faoliyat motivlari va boshqalar orqali idrok etishi bilan bog'liq. Hayotning sub'yektiv sifati "bir marta va abadiy" qayd etib bo'lmaydigan dinamik hodisadir. Sub'yektiv hayot sifatining mazmun hosil qilish funksiyasi shundan iboratki, u shaxsning muayyan lahzadagi hayotga integral munosabati sifatida insonning hayotiy vaziyatni shunchaki boshdan kechirishi

emas, balki u uchun qadriyatli ahamiyatga ega bo'lib, sub'yektning kelajakdagi rivojlanishi va hayotiy faoliyatiga ma'no beradi va maqsadlarni "belgilaydi". Shu nuqtai nazardan hayot sifati ekzistensial muammo sifatida qaralishi mumkin. [2]

Insonlarning hayot sifatini baholashning asosiy vositasi maxsus ishlab chiqilgan so'rovnomalardir. Umumiy va maxsus so'rovnomalalar ajratiladi. Ixtisoslashgan tibbiyotning ma'lum sohalariga, ma'lum kasalliklarga yoki kasallik bosqichlariga tegishli hisoblanadi. So'rovnomalarni tuzish validlikni baholash, ishonchlikni baholash, so'rovnomaning sezgirligini aniqlashni o'z ichiga oladi. Ular mutaxassislar tomonidan ma'lum testlar yordamida o'tkaziladi. Ko'pincha standartlashtirilgan so'rovnomalarga murojaat qilinadi. Hayot sifatini baholash vositasiga misol sifatida T.N.Savchenko va hammualliflar tomonidan ishlab chiqilgan sub'yektiv hayot sifati so'rovnomasini keltirish mumkin. U hayotdan qoniqishni sub'yektiv hayot sifati parametrlari tarkibiga kiritadi. Hayotning sub'yektiv sifati real tushunchalarning turli darajadagi qadriyatlarning respondentlar tasavvuridagi idealga mos kelish darajasi sifatida baholandi. Ishlab chiqilgan sub'yektiv hayot sifatini baholash uslubiyati bo'yicha me'yorga muvofiq, agar hayot sifati ko'rsatkichi 5 dan katta bo'lsa, respondentning sub'yektiv hayot sifati yuqori, ammo 9 va 10 ga yaqin ko'rsatkichlarda natijalarning ishonchliligi haqida savol qo'yish mumkin. Agar ko'rsatkichlar 5 ga yaqin bo'lsa, bu me'yordan dalolat beradi. Ko'rsatkich 5 dan kam bo'lsa, sub'yektiv hayot sifatining past darajasi xususida fikr yuritish mumkin. Agar ko'rsatkich 2 dan past bo'lsa, ichki shaxsiy ziddiyat bo'lishi mumkin [3].

Hayot sifati salomatlik holatiga, jamiyatdagi muloqotlarga, psixologik va ijtimoiy maqomga, o'zini o'zi baholashga, faoliyat va tanlov erkinligiga, stresslar va haddan tashqari tashvishlarga, bo'sh vaqtni tashkil etishga, ta'lim darajasiga, madaniy merosdan foydalanish imkoniyatiga, ijtimoiy, psixologik va kasbiy o'zini o'zi tasdiqlashga, psixotipga hamda muloqot va o'zaro munosabatlarning adekvatligiga bog'liq bo'lishi mumkin.

Ma'lumki, hayot sifati - bu moslashish sifatidir. Yuqori moslashuvchanlik yuqori hayot sifatiga, dezadaptatsiya esa past hayot sifatiga olib keladi. Hayot sifatiga sub'yektiv farovonlik ham ta'sir qiladi. Sub'yektiv farovonlik - insonning o'z shaxsiga, hayotiga bo'lgan shaxsiy munosabatidir. Sub'yektiv farovonlik shaxsning o'zini o'zi anglashining muhim omilidir. Sub'yektiv farovonlik dolzarb hayotiy vaziyatni sub'yektiv baholash orqali aniq hayotiy sharoitlarda xulq-atvorning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [4].

Shaxsning sub'yektiv farovonligini shakllantirish uchun kasbiy faoliyatda uni amalga oshirishning yuqori darajasi zarur. Bunda eng muhim, ahamiyatli va qimmatli narsa sifatida namoyon bo'lishi hisobga olinadi. Muayyan odamning sub'yektiv farovonligi yoki farovon emasligi uning hayotining turli tomonlariga bergan baholaridan kelib chiqadi. Alohida baholar sub'yektiv farovonlik yoki noxushlik hissiga integratsiyalashadi. Farovonlik aniq maqsadlarning mavjudligiga, shuningdek, ularga erishish uchun shart-sharoitlarga, resurslarning mavjudligiga va umuman olganda, xulq-atvor hamda faoliyat rejalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga bog'liq.

Farovonlik hissini konstruktiv ijobiy shaxslararo munosabatlar, muloqot qilish va ijobiy his-tuyg'ularni qabul qilish, insonning bunga bo'lgan ehtiyojini qondirish imkoniyati yaratadi. Psixologik farovonlik muammosini to'laroq tushunish uchun K.Riff tomonidan ishlab chiqilgan psixologik farovonlikning ko'p o'lchovli modelini ko'rib chiqamiz. Ushbu model shaxsning ijobiy psixologik faoliyatini o'rganishga qaratilgan.

U shaxs psixologik farovonligining asosini tashkil etuvchi oltita asosiy hayotiy strategiyani o'z ichiga oladi:

- maqsadli strategiya (hayotda maqsadlarga ega bo'lish); o'zini qabul qilish strategiyasi;
- shaxsiy o'sish strategiyasi; atrofdegilar bilan ijobiy munosabatlar strategiyasi; avtonomiya strategiyasi;
- atrof muhitni boshqarish strategiyasi. Bu strategiyalar o'zaro bog'liq va bir-biri bilan o'zaro ta'sirda bo'ladi.

Ko'pgina hodisalarni farovonlikning u yoki bu tarkibiy qismiga kiritish ancha shartli. Jumladan, umumiylik hissi, kechinma va hayot mazmunini anglash ruhiy qulaylik yaratuvchi omillarga ham, ijtimoiy va ma'naviy farovonlikni belgilovchi omillarga ham kiritilishi mumkin. Shaxsning psixologik farovonligi yetarlicha murakkab tuzilishga ega.

Bundan tashqari, ushbu tushunchada xulq-atvor va faoliyatning muvaffaqiyati, muloqotdan, shaxslararo aloqalardan qoniqish umumlashgan holda ifodalanadi. Binobarin, shaxsning psixologik farovonligi faqat ma'lum bir shaxs uchun qo'llaniladigan sub'yektiv xususiyatdir.

Shaxsning ruhiy farovonligini jismoniy farovonlik bilan bir qatorda eng muhim va asosiylaridan biri sifatida ko'rib chiqish zarur. Darhaqiqat insonning kelajakdagi hayoti uning bu dunyoda o'zini qanday his qilishiga, hayotda o'z vazifasi va maqsadini topgan-topmaganligiga bog'liq. Hayot sifati va baxt kabi murakkab ruhiy hodisa o'rtasidagi nisbat muammosini ajratib ko'rsatish mumkin. Ammo insonning baxti jamiyatdagi nisbiy mavqega bog'liq bo'lishi mumkin. Jumladan, u farovonlikning mutlaq darajasiga va boshqalarning farovonligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun individ qo'shnilaridan boyroq bo'lganda baxtliroq bo'ladi. O'z navbatida, insonning ijtimoiy maqomi qanchalik yuqori bo'lsa, u sub'yektiv farovonlikka shunchalik yaqin bo'ladi.

Shunday qilib, "hayot sifati" tushunchasi hayotdan qoniqish, motivatsion yo'nalish, moslashish sifati, sub'yektiv farovonlik va, albatta, baxt kabi psixologik kategoriyalarni o'z ichiga oladi. Ko'rsatilgan tushunchalarning har biri zamonaviy psixologiyada ko'p o'lchovli va yetarli darajada kategorial aniqlikka ega emas. Shunday qilib, hayot sifatining psixologik tahlili, eng avvalo, hayotiy qadriyatlar va shaxsiy mazmunlarning ularga erishish imkoniyatlariga, dolzarb hayotiy vaziyatdan qoniqishga muvofiqligini baholashni istisno qila olmaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Яппарова, Р.Р. Качество жизни: генезис понятия и современных подходов. // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2012-№6. – с. 49-53.
2. Назаренко, Е.В. Качество жизни как экзистенциальная проблема. // Государственная политика реформирования социального и гуманитарного образования: сравнение опыта постсоциалистических государств: сборник научных статей по материалам Международного научно-практического семинара. – Оренбург, 2014. – с. 167 – 174
3. Савченко, Т.Н. Методология исследования субъективного качества жизни. // Прикладная юридическая психология. – 2010. – №4. – с. 23-35.
4. Болдырева, Т.А. Субъективная интерпретация актуальной жизненной ситуации как предмет психологического исследования (на примере ВИЧ – позитивных заключённых колони общего режима). // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – №9. – с. 87-93.

5. Федоров, М.В. Качество жизни и его оценка. / М.В. Федоров, Е.Е. Заседенец. // Проблемы психологии и эргономики. – 2000. – №1. – с. 41.

